

DOI: <https://10.5281/zenodo.17427518>

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA "O'QUV-TARBIYA JARAYONINI KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHQARISH MEXANIZIMLARI"

Kozimova Mehriniso Akbarali qizi
Buxoro xalqaro universiteti o'qituvchisi
E-mail: nisokazimova1994@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O'zbekiston Oliy ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar, ilg'or tajribalar va zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Xususan, ta'lim tizimi, didaktik vositalardan foydalanish, kreativ baholash, talabalar motivatsiyasini kuchaytirish va xalqaro hamkorlik kabi yo'nalishlar yoritiladi. XXI asrda ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri — inson salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, yangicha fikrlaydigan, ijodkor, tashabbuskor avlodni voyaga yetkazishdan iboratdir. Bu esa o'z navbatida, o'quv-tarbiya jarayonini an'anaviy yondashuvlardan voz kechgan holda, kreativ yondashuv asosida boshqarishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, kreativ fikrlash, kreativlik, o'quv jarayoni, tafakkur, texnologiya, ta'lim samaradorligi, faoliyat, raqamli va innovatsion texnologiyalar.

KIRISH

Jahondagi oliy ta'lim o'quv-tarbiya jarayonini kreativ yondashuv asosida boshqarish bo'lajak mutaxassislarning kasbiy-ijtimoiy tayyorgarligini rivojlantirish masalasi dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Zamonaviy oliy ta'lim tizimini kreativ yondashuv asosida o'quv-tarbiya jarayonini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish va ularni innovatsion tizim asosida amaliyotga tadbiiq etish talab etiladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "ta'lim-tarbiya davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishiga aylanishi lozim". Shu bois, OTMlarda mavjud boshqaruv tizimini yangilash, kreativlikka asoslangan pedagogik texnologiyalarni joriy qilish, raqamli vositalardan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini kreativ yondashuv asosida tashkil etish bugungi davr talabi hisoblanadi. Mazkur maqolada ko'rib chiqilgan nazariy va amaliy jihatlar shuni ko'rsatadiki, kreativ yondashuv ta'lim jarayonining har bir bosqichida o'quvchi va o'qituvchining faolligini oshiradi, ijodiy fikrlash va innovatsion qarorlar qabul qilishga undaydi [2].

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimining oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – bu o'quv-tarbiya jarayonini innovatsion va kreativ yondashuvlar asosida tashkil qilishdir. Bu jarayon samaradorligini oshirishda boshqaruv mexanizmlarining moslashuvchanligi, interaktivligi va ijodkorlikka asoslanganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Kreativ yondashuv va yutuqlar dunyo bo'ylab fan va texnologiyadan tortib, falsafa, san'at va gumanitar fanlar kabi turli sohalarda insoniyat tamaddunini ilgari surgan [7]. Demak, kreativ fikrlash shunchaki tasodifiy g'oyalar berishdan kattaroq narsadir. U inosonga ba'zan murakkab sharoitlarda, yanada yaxshiroq natijaga erishishga imkon beruvchi bilim va tajribaga asoslangan real ko'nikmadir. Butun dunyoda jamiyatlar va tashkilotlar muammolarni hal etishda innovatsion bilim va yaratuvchanlikka tobora ehtiyoj lagan. U ijodiy tafakkurni divergent (kengayuvchi) fikrlash orqali ifodalaydi [4], bu esa, o'z navbatida, jamoaviy ish bo'lgan innovatsiya va kreativ fikrlash ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Chunki ta'lim sifati va tarbiya samaradorligi bevosita boshqaruv usullarining innovatsionligi va kreativligiga bog'liq.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev so'nggi yillarda barcha sohalar qatori oliy ta'lim tizimini sohasini isloh qilish, raqobatbardosh mutaxassis kadrlarni tayyorlashga, oliy ta'lim tizimga rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasini tadqiq etishga alohida e'tibor qarata boshladilar. Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Qarorida o'z ifodasini topgan. Qolaversa, "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"da ham Oliy ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida isloh qilishga alohida to'xtalib o'tilgan. Mazkur hujjatda "Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish, Xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish" strategik maqsad sifatida belgilangan [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida o'qitish tizimini rivojlantirish va jarayonlarni boshqarishning innovatsion mexanizmlarini shakllantirish eng muhim masalalardan hisoblanadi. Pedagogik jarayonni optimallashtirish, o'qitish sifatini oshirish hamda bilim, ko'nikma va malakalarni egallash samaradorligini rivojlantirish maqsadida oliy ta'lim muassasalarida innovatsion o'qitishni tashkil etish muhim hisoblanadi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham

aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlilikni belgilab beradi, "ta'lim oluvchilar e'tiborini ta'lim jarayoniga faol jalb etishni ta'minlaydi".

Mashhur amerikalik psixolog E.Torrens o'z tadqiqotlarida kreativlikni o'lchash va rivojlantirish bo'yicha testlar ishlab chiqib, ta'limda kreativ yondashuvni o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, moslashuvchanligi va muammoga bir nechta yechim topa olishi orqali namoyon bo'lishini ko'rsatgan[6]

Amerikalik pedagog-tadqiqotchi K.Robinson ta'limda kreativlikning o'rni haqida shunday deydi: "Kreativlik bu faqat san'atga oid tushuncha emas, balki har qanday sohada yangicha yondashuvni taklif qilish qobiliyatidir. Ta'lim tizimi bu salohiyatni rivojlantirishni emas, uni ko'pincha yo'qotmoqda." (Robinson, 2006)

J. Gilford esa ijodiylikni intellektual faoliyatning muhim elementi sifatida baholagan. U ijodiy tafakkurni divergent (kengayuvchi) fikrlash orqali ifodalaydi[3]

Mahalliy olimlardan pedagogika fanlari doktori A.A.Azizxo'jayev ta'limdagi kreativlik haqida shunday ta'kidlaydi: "Pedagogik jarayonda ijodkorlik – bu o'qituvchining o'z faniga va talabasiga yangicha qarash qobiliyatidir. Bu yondashuv orqali biz o'zimizga xos, milliy modelga ega bo'lgan innovatsion ta'lim tizimini yaratishimiz mumkin." Bu borada quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. Kreativ muhitni shakllantirish

OTMda ijodiy fikrlashga asoslangan muhitni yaratish – talaba va o'qituvchi o'rtasida ochiq muloqotni ta'minlash, yangi g'oyalarni qo'llab-quvvatlash, norasmiy ta'lim shakllarini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, Toshkent davlat pedagogika universitetida tashkil etilgan "Ijodiy laboratoriyalar" talabalarning innovatsion loyihalar ustida ishlashiga xizmat qilmoqda.

2. Raqamli texnologiyalarni joriy etish

Dars jarayonida interaktiv platformalar (Moodle, Google Classroom, Zoom, Mentimeter) orqali kreativ topshiriqlar berish, talabalarning mustaqil izlanish faoliyatini monitoring qilish ta'lim sifatini oshiradi. Samarqand davlat universitetida joriy etilgan "Kreativ baholash tizimi" bunda yaxshi natijalar bergan.

3. Kreativ liderlik asosida boshqaruv

O'quv jarayonini boshqarishda rahbar kadrlarning ijodiy yondashuvga ega bo'lishi muhim. Ular muammolarni yangicha hal etishga, tashabbuskorlikni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lishlari kerak. O'qituvchilar faoliyatida "case-study" (holatlarni tahlil qilish) metodikasidan foydalanish bunga misol bo'la oladi.

Talabalarning o'quv va tarbiyaviy faoliyatga qiziqishini oshirish uchun kreativ yondashuv asosida mukofotlash tizimlari, tanlovlar va grantlar joriy qilinmoqda. Masalan, "Eng yaxshi kreativ loyiha" tanlovi OTMlarda innovatsion fikrlashga turtki bo'lmoqda.

5. Tahliliy monitoring va baholash

Kreativ boshqaruv samaradorligini aniqlash uchun tizimli monitoring, SWOT tahlil, diagnostik savolnomalar va statistik usullardan foydalanish zarur. Bunda kreativ yondashuv natijalarini raqamli tahlillar orqali baholab borish tavsiya etiladi. Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirishdir. Kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikmadir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini boshqarishda **kreativ yondashuv** hali yetarlicha keng joriy etilmagan. Aksariyat hollarda boshqaruv tizimi an'anaviy shaklda olib boriladi — ya'ni nazorat va hisobotga asoslangan. Bunday holat esa talabalarning ijodiy faolligini cheklaydi va o'qituvchining tashabbuskorlik salohiyatini pasaytiradi.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha:

- o'qituvchilarning bir qismi kreativ yondashuvning mohiyatini yetarli anglamaydi;
- o'quv jarayonini boshqarishda innovatsion texnologiyalar to'liq qo'llanilmaydi;
- talabalarning o'z fikrini erkin bildirish va ijodkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari sust ishlaydi [8].

Shu bilan birga, ayrim oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ijobiy tajribalar ham mavjud. Masalan, **loyihaviy o'qitish, case-study usuli, startup yo'nalishidagi ta'lim dasturlari** talabalarda mustaqil fikrlashni, jamoaviy ishlashni va ijodiy qaror qabul qilishni rivojlantirayotgani kuzatildi.

Didaktik materiallar

Tadqiqot davomida shuningdek, kreativ boshqaruv tizimini shakllantirish uchun quyidagi shart-sharoitlar zarurligi aniqlandi:

1. O'qituvchilar va boshqaruv xodimlari uchun kreativ fikrlash bo'yicha malaka oshirish kurslarini yo'lga qo'yish;
2. O'quv dasturlarini zamonaviy innovatsion kompetensiyalar bilan boyitish;
3. Talabalarning tashabbuslarini moddiy va ma'naviy rag'batlantirish tizimini yaratish;
4. O'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni (LMS, onlayn platformalar, AI yordamchi tizimlari) keng joriy etish;
5. Boshqaruv tizimida ochiqlik va ijodiy fikr almashuv muhitini yaratish [9].

XULOSA

Kreativ boshqaruvni amaliyotga samarali joriy etish uchun OTMlarda ijodiy muhit yaratish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, rahbar va pedagoglarning kreativ kompetensiyalarini oshirish va talabalarning motivatsiyasini rag'batlantirish muhim omillardir. Bu yondashuvlar o'quv-tarbiya jarayonining sifat va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Maqolada ilgari surilgan tavsiyalar – OTMlar rahbarlari, pedagoglar va mutaxassislar uchun foydali amaliy yo'nalish bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa, talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish, ularni faollikka undash hamda tarbiyaviy jarayonni innovatsion shakllarda olib borish orqali har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish imkoniyati yanada ortadi. Ta'lim tizimini tashkil etishning samarali mexanizmlarini joriy etishda yosh avodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlanishini sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarishning eng muhim sharti hisoblanadi, shuningdek, o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning kreativ baholanishi, innovatsion shakllari va usullarini qo'llashga ko'maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga bag'ishlangan yig'ilish bayoni PF- 5847-son 8.10.2019-yil
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. 28.03.2024 //http://www.lex.uz
3. Guilford J. Amerika psixologi "Psixologiya va ijodkorlik"-1988 5-jild, 9-son, 444-454.
4. OECD (2010), The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Start on Tomorrow, OECD.
5. Lucas, B. and E. Spencer (2017), Teaching Creative Thinking: Developing Learners Who Generate Ideas and Can Think Critically., Crown House Publishing, https://bookshop.canterbury.ac.uk/Teaching-CreativeThinking-Developing-learners-who-generate-ideas-and-can-thinkcritically_9781785832369 (accessed on 26 March 2018).

- 6 Torrance, E. P. (1966). Tests of Creative Thinking. Personnel Press
7. Hennessey, B. and T. Amabile (2010), «Creativity», Annual Review of Psychology, Vol. 61, pp. 569-598-bet
8. Mavlonova R., Xodjaboyeva D. “Pedagogik mahorat”. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
9. Ochilov M. “Ta’limda kreativ yondashuv va innovatsion fikrlash”. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.